

ТРАНСФОРМАЦИЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ОТНОШЕНИЙ СОБСТВЕННОСТИ В ЦИФРОВОМ ОБЩЕСТВЕ

Расулова Дилфуза Валиевна

д.э.н., проф., зав. кафедрой ВШБиП

Буриев Мухиддин Хаитбоевич

Магистрант ВШБиП

Аннотация

Необходимость трансформации корпоративного управления и отношений собственности в цифровом обществе вытекает из складывающихся новых реалий, связанных с появлением цифровых активов, новых объектов интеллектуальной собственности, усилением роли человеческого капитала и интеллектуального капитала в инновационной деятельности. Выявлены тенденции, определяющие направления модификации собственности, вызванные становлением цифрового общества; обосновано, что ведущими формами собственности становятся цифровые активы и объекты интеллектуальной собственности. Доказано, что обеспечение технологического прорыва требует усиления роли человеческого фактора и нового человеко-ориентированного подхода к трансформации корпоративных отношений. Раскрыты тренды модификации корпоративного управления в цифровом обществе.

Ключевые слова: цифровая экономика; цифровая собственность; интеллектуальный капитал; корпоративные отношения; корпоративное управление

TRANSFORMATION OF CORPORATE GOVERNANCE AND PROPERTY RELATIONS IN A DIGITAL SOCIETY

Abstract

The need to transform corporate governance and property relations in a digital society stems from the emerging new realities associated with the emergence of digital assets, new intellectual property objects, and the increasing role of human capital and intellectual capital in innovation. The purpose of the work is to identify trends and directions of transformation of property relations and corporate relations that are inherent in the digital society. The methodological basis of the study was the categorical apparatus of economic theory, institutional theory, methods of dialectics, statistical

Keywords: digital economy; digital property; intellectual capital; corporate relations; corporate governance

Введение

Актуальные тенденции социально-экономического и технологического развития экономики и общества первых десятилетий XXI в. обуславливают трансформацию отношений собственности, корпоративных отношений и корпоративного управления. Значимое влияние на данный процесс оказывает развитие цифровых технологий, охватывающих все сферы современного общества.

Цифровые технологии, становясь неотъемлемым элементом жизнедеятельности домохозяйств, бизнеса (предпринимателей) и государства, вызывают трансформацию экономических отношений, в том числе отношений собственности и корпоративных отношений. Особое внимание исследователями уделяется вопросам развития прав собственности, интеллектуальной собственности, цифровых активов, результатов интеллектуальной деятельности, интеллектуального и человеческого капитала корпорации, в условиях инновационной экономики и цифровой трансформации бизнеса. Однако системное определение направлений развития отношений собственности и корпоративных отношений, имманентных современным цифровым реалиям, в научных работах на данный момент не представлено.

Модификация отношений собственности, являющаяся системообразующим фактором, неизбежно сказывается на корпоративных отношениях и, в том числе, корпоративном управлении. Исходя из этого необходимо выявление ведущих трендов модификации собственности, оказывающих наиболее активное влияние на развитие корпоративных отношений в условиях цифровой экономики.

Актуальность исследования взаимной трансформации корпоративного управления и отношений собственности связана, во-первых, с развитием и усложнением имущественных отношений вследствие трансформации капитала и роста мобильности ресурсов; во-вторых, с необходимостью развития форм собственности, обеспечивающих технологический прорыв в национальной экономике; в-третьих, с усилением значимости человеческого капитала и интеллектуальной собственности; в-четвертых, с влиянием на институт собственности мировых социально-экономических и политических процессов, в первую очередь процессов цифровизации общества.

Методы

В ходе проведенного исследования применялись следующие методы: статистический анализ процессов цифровизации общества в стране и в мире; систематизация и обобщение концепций отношений собственности и корпоративного управления, позволяющие определить точки соприкосновения и взаимной интеграции в процессе цифровой трансформации.

Вместе с тем явно прослеживаются следующие социально-экономические тенденции, определяющие направления модификации собственности, вызванные становлением цифрового общества:

1. Развитие рыночной экономики привело к изменению структуры отношений собственности. Увеличилась доля частной собственности, увеличился удельный вес акционерной собственности, появилась и развивается государственно-частная собственность.

2. В результате развития цифровых и финансовых технологий (эко-платформ, big Data, блокчейна и др.) изменился состав объектов собственности, возродился фиктивный капитал как объект собственности, появились абсолютно

новые объекты, имеющие цифровое происхождение, — цифровые активы, цифровая собственность, интеллектуальная собственность в диджитал сфере. Развитие таких объектов собственности обуславливает изменение экономических отношений между субъектами собственности по поводу владения, использования, распоряжения объектами собственности и защиты прав собственности.

3. Расширение международных экономических и финансовых отношений, развитие международного сотрудничества в различных сферах способствовало росту доли зарубежной собственности.

4. Активизация высокотехнологичного бизнеса и развитие искусственного интеллекта способствовали усилению роли и значимости нематериальных активов, объектов интеллектуальной собственности и капитала в компаниях.

Выявленные социально-экономические тенденции обуславливают модификацию отношений собственности в части объектов, субъектов, диверсификации прав собственности; появление новых форм и видов собственности, прежде всего, в сфере цифровых объектов и интеллектуальной собственности.

Главным производимым продуктом становится информация, знания, технологии, результаты интеллектуальной деятельности во всех сферах жизни. И в новых экономических реалиях собственность справедливо толковать как совокупность отношений, возникающих между субъектами цифрового общества по поводу владения, распоряжения и использования объектов собственности, включая информацию, технологии, знания, результаты интеллектуальной деятельности и особого вида активов (цифровых). Это, в свою очередь, позволяет выделить особые виды собственности:

- интеллектуальная собственность с присущими ей специфическими

Рис. 1. Ключевые технологии, обеспечивающие национальную конкурентоспособность

объектами, субъектами, правами собственности и системой их защиты;

- диджитал собственность как отношения по поводу цифровых активов, появившихся и развивающихся объектов собственности, характерных для цифровой экономики.

Другой актуальной обсуждаемой проблемой на уровне государства является разработка курса экономической политики национальной конкурентоспособности, роста и развития, требующего технологического рывка в связи с новой промышленной революцией (Industry 4.0), основанной на использовании современных прорывных технологий.

И хотя в настоящее время перечень и состав прорывных технологий (также для их обозначения используются термины передовые, продвинутое и т. п.) у разных авторов несколько варьируются, но в целом их набор воспроизводится более или менее регулярно. Один из развернутых перечней представлен на рис. 1.

Освоение и распространение такого рода технологий предполагает парадигмальные сдвиги технологических, а вместе с ними и промышленных, и

общественно-экономических систем. В поисках более или менее системного решения этой задачи, осуществленной в рамках специальных крупных международных проектов, были предприняты попытки анализа производства разных стран и регионов на предмет его готовности к освоению открывающихся производственных возможностей, нивелирования рисков и адекватного ответа на вызовы грядущей неизвестности и таящихся в ней шоковых эффектов ¹.

Итак, потребности субъектов права собственности в цифровом обществе так или иначе связаны с новыми (цифровыми) объектами права собственности (цифровыми технологиями), обеспечением правовой поддержки и информационной безопасности их разработки, внедрения и использования, а также с наличием необходимой инфраструктуры процессов цифровизации и организацией продуктивного взаимодействия с внутренней и внешней средой в ходе инновационной деятельности, т. е. продуктивными корпоративными отношениями.

Достижение указанных потребностей требует в первую очередь формирования соответствующей законодательной базы, которая должна обеспечить введение новых «цифровых» объектов собственности в гражданско-правовой оборот. Для выявления таких объектов был проведен анализ дорожной карты мероприятий по развитию нормативного регулирования цифровой среды ², представленный рабочей группой автономной некоммерческой организации «Цифровая экономика», созданной в целях координации взаимодействия между бизнес-сообществом, научно-образовательными организациями, иными сообществами и органами государственной власти в сфере цифровой экономики. Данный анализ позволяет выделить термины, использование которых способствует раскрытию сущности и роли отношений собственности и корпоративных отношений в новых экономических реалиях.

¹ World economic forum handbook on the fourth industrial revolution. URL: <https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond> (дата обращения: 15.10.2019).

² Официальный сайт АНО «Цифровая экономика». URL: https://files.data-economy.ru/Roadmaps/Regulation_RM.pdf (дата обращения: 25.08.2019).

Особое место в современных экономических условиях занимает интеллектуальная собственность и ее объекты, также становящиеся активами корпорации, т. е. корпоративной собственностью.

2. Выявлены основные направления взаимосвязанного развития корпоративного управления и отношений собственности, соответствующие потребностям цифрового общества и ориентированного на обеспечение технологического прорыва в экономике.

Появление и развитие интеллектуальной и цифровой собственности, нового вида активов и процесса измерения их стоимости приводят к модификации корпоративных отношений на всех уровнях: корпорация-государство; корпорация-корпорация; корпорация-сотрудники; корпорация — аутсорсинговые компании и т. п.; внутрикорпоративные отношения, включая корпоративную культуру и управление.

В проведенном исследовании корпоративные отношения трактовались как единая многоуровневая система, включающая как отношения собственности в качестве базовых, так и другие экономические, финансовые, правовые, управленческие и административные отношения между субординированными субъектами. Исходя из данного понимания корпоративных отношений, можно сделать вывод о системообразующем значении отношений собственности и проследить влияние цифровых трансформаций собственности на корпоративное управление.

Специфической особенностью корпоративных отношений в современных условиях является отсутствие четкой границы между собственностью корпорации как юридического лица и собственностью акционеров — физических лиц. Налицо диалектическое единство, отрицая друг друга, указанные субъекты в процессе взаимодействия «проникают друг в друга» в силу необходимости взаимного согласования интересов собственников и представителями управления. Данное противоречие реализуется в разделении собственности и функций управления. Фактически власть собственников в отношении имущества находится в руках управляющих.

Структура корпоративной собственности, определяя совокупность интересов, является объективной причиной конфликтов между субъектами корпоративных отношений. Наличие противоречивости интересов и корпоративных конфликтов является специфической формой проявления сверхконцентрации собственности, связанной с неэффективностью распределения корпоративного капитала и отсутствием прозрачности его персонифицированной структуры.

Методология.

Концептуальные основы взаимосвязанного развития теории собственности и корпоративных отношений в условиях новых вызовов и перспективных направлений развития экономики и общества должны:

- 1) исходить из условий изменения характера и форм собственности в настоящее время — период глобальных изменений и вызовов;
- 2) определять качественные характеристики корпоративной собственности и корпоративных отношений;
- 3) формировать подходы к взаимосвязанному осмыслению категорий «собственность», «корпоративные отношения» и «корпоративная собственность» в новых условиях;
- 4) определять изменения корпоративных отношений с учетом интересов всех собственников.

В условиях цифровой экономики и необходимости обеспечения технологического прорыва в экономике особую роль в обеспечении эффективной деятельности корпорации играет интеллектуальный, человеческий капитал и, соответственно, отношения, связанные с правами на интеллектуальную собственность в инновационной деятельности.

С экономической точки зрения со сменой технологических укладов и этапов общественного развития изменяется роль отдельных компонентов человеческого капитала, как для организации, так и для самого работника в достижении успешности своего функционирования, поскольку, как уже было

отмечено, изменяется характер самого труда, который становится все более интеллектуальным (рис. 2).

В условиях шестого технологического уклада интеллектуальная составляющая человеческого капитала начинает играть ведущую роль. Это обуславливает переход на человеко-ориентированный подход при управлении инновационноинтеллектуальной деятельностью, становящейся ведущей в современной экономике. С позиций человеко-ориентированного подхода интеллектуальный капитал представляет собой взаимосвязанное единство интеллекта (интеллектуального потенциала) и результатов его деятельности, которые обеспечивают работнику и корпорации определенное социально-экономическое благо (конкурентные преимущества, доход и пр.) .

Развитие корпоративных отношений и корпоративного управления в цифровом обществе отличается усилением «единства и борьбы противоположностей». С одной стороны, имеют место центростремительные тенденции, выражающиеся в объединении объектов собственности, например при формировании акционерного капитала, в объединении субъектов собственности в единый субъект хозяйствования на определенный период времени и при реализации конкретных интересов, например объединение государственной и негосударственной форм собственности в компаниях со смешанным капиталом, а также объединение собственности резидентов и нерезидентов. Примером центростремительной тенденции могут служить государственно-частные партнерства (ГЧП) как совокупность форм средне- и долгосрочного взаимодействия государства и бизнеса для решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях.

Кроме этого, в современных условиях развивается еще один фактор,

Рис. 2. Изменение значимости компонентов человеческого в процессе эволюции общественного развития / Changing the significance of human components in the evolution of social development

«подпитывающий» центростремительную тенденцию. Это единые ЭКО-платформы и технологии краутсорсинга и краут-фандинга. Укрупнение субъектов корпоративного управления, изменение организационноправовых форм объектов управления настоятельно ставят задачу трансформации моделей управления, базирующихся на диджитал технологиях и соответствующих новым укрупненным субъектам и объектам управления.

Результаты.

Вместе с тем, наряду с центростремительной тенденцией развивается противоположная центробежная тенденция к диверсификации субъектов собственности, корпоративных отношений и корпоративного управления. Данная тенденция проявляется через разделение, выделение и повышение самостоятельности подразделений корпораций, превращающие их в специализированные бизнес-единицы и развитие аутсорсинга и франчайзинга, развитие венчурного бизнеса и стартапов.

Центробежная тенденция в развитии корпоративной собственности, корпоративных отношений и корпоративного управления «черпает силы» в новых технологиях, позволяющих решать прежние и более крупные задачи с

меньшими затратами ресурсов, в том числе и сотрудников, а также существенно экономить на транзакционных издержках.

Развитие цифровой экономики обуславливает также изменения в составе субъектов корпоративной собственности по критерию инновационно-технологического уровня. Получают самостоятельное развитие субъекты типа стартапов компании венчурного бизнеса, высокотехнологичные компании. Все они активно трансформируют корпоративные отношения, обеспечивая дальнейшее развитие инновационных технологий. Появление новых субъектов корпоративных отношений с присущими им особенностями в виде высокого уровня неопределенности и риска заставляют пересматривать и корректировать нормативно-правовые аспекты. А появление удаленных рабочих мест и фрилансеров обуславливает изменение административно-управленческих аспектов корпоративных отношений, приводя к их разветвленности и диверсификации. Указанные изменения приводят к трансформации корпоративной культуры, модификации формата отношения как по вертикали, (подчиненный-руководитель), так и по горизонтали (сотрудник-сотрудник), что требует формирования новых компетенций и навыков и у сотрудников, и у руководителей корпораций.

Обсуждение

Таким образом, можно выделить следующие тренды в трансформации корпоративного управления:

1. Корпоративное управление в новых экономических условиях развивается в тесной взаимосвязи с элементами системы корпоративных отношений вследствие усиления чувствительности к одним и тем же факторам воздействия.
2. Формирование новой сферы, обеспечивающей благоприятный нормативно-правовой и регуляторный режим для появления и использования современных технологий, обуславливает необходимость и основные направления формирования нормативного регулирования цифровой среды корпорации.

3. Создание эффективной системы мотивации задействованных кадров и привлекаемых в перспективе к освоению необходимых компетенций образует актуальный тренд в управлении человеческим капиталом.

4. Необходимость обеспечения надежной защиты данных персонала, руководства и бизнеса корпорации от влияний внутренних и внешних информационных угроз усиливает значение обеспечения информационной безопасности в процессе корпоративного управления.

5. Развитие цифровых технологий во всех сферах деятельности корпорации обуславливает создание системы корпоративного управления, направленной на поддержание поисковых прикладных исследований в области цифровой экономики, обеспечивающей конкурентоспособность корпорации на национальном и международном уровне.

6. Внедрение цифровых технологий, новейших программных продуктов и баз данных, экосплатформ и технологий платформенных решений в сферу корпоративного управления и государственного управления приводит к возникновению потребности в цифровом управлении.

Заключение

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:

1. Основные направления взаимосвязанного развития теории собственности и корпоративных отношений, вытекающие из выявленных потребностей цифрового общества и обеспечивающие технологический рывок в национальной экономике, которые требуют своего решения, включают в себя:

а) направления, связанные с экономическими отношениями собственности, в которых объект собственности является источником дохода:

- идентификация цифровых объектов собственности, включая цифровые технологии;
- определение ценности (стоимости), цены и количества обмениваемых пучков прав на различного вида активы, включая цифровые финансовые активы,

результаты интеллектуальной деятельности, объекты интеллектуальной собственности;

- развитие концепции интеллектуального капитала как основного драйвера технологического прорыва национальной экономики с позиций человеко-ориентированного подхода;

- развитие концепции корпоративной собственности с учетом интересов всех субъектов корпоративных отношений;

б) направления, связанные с юридическими отношениями собственности, в которых объект собственности рассматривается как имущество, принадлежащее собственнику:

- обоснование законодательного регулирования прав на объекты собственности, включая цифровые и интеллектуальные права;

- спецификация прав собственности на вводимые в гражданско-правовой оборот объекты, т. е. определение границ правомочий, в рамках которых собственник реализует свои права.

2. В процессе рыночных трансформаций усилилась роль корпоративной собственности как основы современного предпринимательства и ГЧП, что привело к формированию различных субъектов корпоративных отношений (акционеры, менеджеры, акционерное общество как юридическое лицо, государство в лице органов государственной власти).

3. Корпоративная собственность представляет консолидированную и интегрированную собственность, обладающую смешанным характером, поскольку происходит совмещение частных и коллективных (групповых) интересов. Являясь самостоятельной формой собственности, корпоративная собственность имеет соответствующую институциональную структуру, отчуждена от собственника и требует специального управления. Структура корпоративной собственности определяет систему корпоративных интересов и становится источником конфликтов между основными участниками корпоративных отношений, особенно в сфере интеллектуальной собственности.

4. Интеллектуальный капитал является драйвером технологического развития национальной экономики, а человеко-ориентированный подход к его структуре обеспечит гармонизацию интересов работников и корпорации в сфере интеллектуальной собственности. Дальнейшими направлениями развития теории корпоративных отношений в контексте эффективного использования интеллектуального капитала является формирование:

а) структуры человеческого интеллектуального капитала на индивидуальном и корпоративном уровне, отвечающей потребностям шестого технологического уклада;

б) концепции оценки интеллектуального потенциала (интеллекта) — природной составляющей человеческого интеллектуального капитала;

в) концепции и методологии оценки результатов интеллектуально-инновационной деятельности — искусственной составляющей человеческого интеллектуального капитала (прежде всего, объектов интеллектуальной собственности).

Полученные результаты и выводы научного исследования могут быть использованы руководителями компаний при разработке стратегий корпоративного управления в условиях цифровизации экономики и общества в целом.

Список использованной литературы

1. Bukht R., Heeks R. Defining, conceptualising and measuring the digital economy. *International Organisations Research Journal*. 2018;13(2):143–172. DOI: 10.17323/1996–7845–2018–02–07

2. Dahlman C., Mealy S., Wermelinger M. Harnessing the digital economy for developing countries. OECD Development Centre. Working Paper. 2016;(334). URL: <http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/4adffb24-en.pdf> (дата обращения: 01.06.2019).

3. Жулего В. Г., Балякин А. А., Нурбина М. В., Тараненко С. Б. Цифровизация общества: новые вызовы в социальной сфере. *Вестник Алтайской академии экономики и права*. 2019;(9–2):36–43.

4. Донцова О. И., Абдикеев Н. М., Богачев Ю. С. Развитие управленческих механизмов обеспечения технологического прорыва в экономике России. *Управленческие науки*. 2019;9(4):15–31. DOI: 10.26794/2404–022X-2019–9–4–15–31
5. Лаптев Г. Д., Шайтан Д. К. Продакт-менеджмент: управление созданием продуктов в эпоху цифровой трансформации. *Управленческие науки*. 2018;8(4):67–76. DOI: 10.26794/2304–022X-2018–8–4–67–76
6. Chang J.-H., Rynhart G., Huynh P. ASEAN in Transformation: How technology is changing jobs and enterprises. International Labour Office. Bureau for Employers' Activities. Working Paper. 2016;(10). URL: https://ilo.userservices.exlibrisgroup.com/view/delivery/41ILO_INST/1243549910002676 (дата обращения: 01.06.2019).
7. Srinivas K., Yasmeen S. A study on employee engagement in small and medium enterprises in digital economy. In: Aluvala R., ed. *Millennial workforce — A contemplation*. Hyderabad: Zenon Academic Publishing; 2017:57–64.
8. Hodgson J. M. Much of the 'economics of property rights' devalues property and legal rights. *Journal of Institutional Economics*. 2015;11(4):683–709. DOI: 10.1017/S1744137414000630
9. Bakulina A. A., Loseva O. V., Raeva I. V., Kalinkina K. E. Analysis of international experience in the commercialization of scientific research results. In: *GCPMED2018: Int. sci. conf. "Global challenges and prospects of the modern economic development"*. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences. 2019; LVII:426–441. DOI: 10.15405/epsbs.2019.03.43